

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА

Сборник материалов
**III-го НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА**

*«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»*

*г. Ташкент
2-3 мая 2019 г.*

адекватных математических моделей аналитического описания для верхней и нижней челюсти. При оценке силы связи коэффициентов корреляции использовали шкалу Чеддока.

Результаты и обсуждение: Корреляционные связи для всех анализированных зубов верхней и нижней челюсти оказались прямыми и статистически значимыми, однако только $R(d(12-13), S_{1zr})$, $R(d(22-23), S_{1zr})$, $R(d(42-43), S_{6zr})$ и $R(d(32-33), S_{6zr})$ имеют высокую и среднюю силу (0,707 и 0,636). Остальные коэффициенты корреляции соответствуют слабому или очень слабому уровню.

Построены диаграммы рассеяния и трендовые математические модели для описания зависимостей, но не достигнув искомой цели при совокупном подходе, нами предпринята попытка интервального подхода к решению задачи.

На основе полученных значений сил корреляционных связей, построены регрессионные математические модели, в соответствии с видами указанными в разделе «Материалы и методы».

Адекватными оказались математические модели, построенные с помощью диаграмм рассеяния только у 117-ти из 151 пациента.

Заключение: На основе построенных адекватных математических моделей, получена возможность разработки алгоритма и автоматического расчета на средствах вычислительной техники параметров для формирования ортодонтической дуги.

Распространенности и изменение структуры зубо-челюстных аномалий у детей школьного возраста Бухарской области.

Гаффаров С.А., Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б.

Бухарский Государственный медицинский институт

Данные эпидемиологического исследования детей школьного возраста ряда районной Бухарской области весьма противоречивы и свидетельствуют о большой вариабельности распространенности ЗЧА, которая колеблется от 11,5 до 71,2%.

Ухудшение условий организации и проведения санация полости рта у детей с врожденным прикусом приводит к развитию осложнений в формировании сменного и последующем постоянного прикуса, которые, в конечном счете, вызывает увеличение числа аномалий зубочелюстной системе. Высокий уровень ЗЧА в школьном возрасте также обусловлено с трудностью и не своевременной диагностикой происходящих в организме детей метаболических нарушений и своевременной коррекции их. Удовлетворение потребностей растущего организма в новообразованных белковых молекулах в значительной степени определяется интенсивностью обмена аминокислот в периферической крови, особенно незаменимых для организма человека (И.Н.Шейбак, 2003).

Как известно, аминокислоты являются основными компонентами структурных белков и пептидов, участвуют в регуляции жизнедеятельности организма человека в качестве активаторов или ингибиторов биологических процессов.

Целью исследования явилось выявить динамику изменений в содержании незаменимых аминокислот в периферической крови детей школьного возраста с аномалиями зубочелюстной системы.

Материал и методы исследования.

Объектом исследований служили образцы крови 38 детей в возрасте с 6 до 17 лет с зубочелюстными аномалиями. Группу сравнения составили 14 детей одного и того же возраста и взрослые люди (12 человек) без какой либо стоматологической патологии.

А работе использовали клинические методы диагностики (внешний осмотр лица, обращали внимание на его конфигурацию и пропорциональность, проводили пальпацию регионарных лимфатических узлов, осматривали зубы и зубные ряды).

Осмотр детей школьного возраста и заполнение карты проводился по стандартной схеме клинического обследования. На основе полученных данных ставился диагноз в соответствии с классификацией МКБ-10.

Забор крови из пальца осуществлялся на специальную фильтровальную бумагу (ватман доз) и высушивали при комнатной температуре не менее 2-х часов. Концентрацию аминокислот в образцах крови определяли при помощи масс-спектрометра Quatro micro фирмы MS/MS Waters (Perkin Elmer, Финляндия), с использованием диагностического набора реактивов (Perkin Elmer, Финляндия).

В работе применялись стандартные методики статистического анализа, пакеты прикладных программ Stat Soft Statistica for Windows. Рассчитывали среднюю арифметическую и ее стандартную ошибку ($M \pm m$). Различия и показатели связи считались значимыми при $P < 0,05$.

Результаты и их обсуждение.

Как видно из представленных результатов исследования (таблица 1), динамика незаменимых аминокислот в периферической крови у детей ЗЧА при сравнении с здоровыми детьми и взрослыми имеет своеобразную динамику.

Содержание незаменимых аминокислот в периферической крови детей с зубо-челюстными аномалиями (мкМоль/л)

Аминокислоты	Здоровые дети в возрасте 6-17 лет (n=14)	Дети с ЗЧА в возрасте 6-17 лет (n=38)	Взрослые (n=)
Аргинин	129,5±3,8	117,1±4,4*^	158,6±5,2
Лейцин	154,3±4,2	179,6±5,7*^	133,6±4,1
Метионин	16,5±0,6	13,7±0,4*^	29,4±1,2
Фенилаланин	50,4±1,7	46,8±1,3	79,8±4,2
Валин	154,8±5,8	121,4±3,2*^	248,3±7,6
Треонин	124,3±6,4	131,7±5,2	140,1±4,8
Изолейцин	63,3±4,8	76,8±5,1*	77,9±4,2
Лейцин	143,7±5,1	114,2±5,4*^	171,3±6,2

Примечание: * - $P < 0,05$ достоверность различий относительно здоровых детей; ^ - достоверность различий при сравнении со взрослыми.

Содержание аргинина в крови у больных с ЗЧА имеет тенденцию к снижению на 10%, тогда как при сравнении с показателями взрослых составила $117,1 \pm 4,4$ мкМоль/л, что на 35% ниже. Схожая динамика наблюдается и относительно незаменимой аминокислоты – метионина, валина и лизина.

Необходимо отметить, что в процессе роста и развития ребенка концентрация свободных аминокислот, особенно незаменимых в крови изменяется. Видимо, характер изменений в содержании изучаемых аминокислот в процессе роста и развития детей неодинаков, что видимо обусловлено значением каждого изучаемых аминокислот в процессах происходящих в организме. Не исключено наследственный фактор и степень реабсорбции отдельных аминокислот. Если обратить внимание на роль незаменимых аминокислот в организме обследуемых лиц, то следует отметить, что аргинин является важным компонентом мышечной ткани, участвует в синтезе гормонов, лизин необходим для нормального формирования костей и роста, метионин полезен при остеопорозе, валин необходим для метаболизма в мышцах, восстановления поврежденных тканей.

Высокие значения лейцина отмечено у детей с ЗЧА при сравнении с здоровыми детьми и взрослыми лицами в среднем на 16% и 26% ($P < 0,05$).

Заключение.

Таким образом, нами получены сведения о динамике содержания незаменимых аминокислот в периферической крови у детей школьного возраста в норме и при ЗЧА. Основная закономерность этих изменений

включается в существенном снижении уровня концентрации незаменимых аминокислот, к числу которых относятся аргинин, метионин, валин и лизин, участвующих в белковом обмене и формировании костной ткани. Выявленный фактический материал указывает на нарушение биосинтетических процессов у детей школьного возраста с ЗЧА, обусловленной ограниченности эндогенных запасов вышеуказанных незаменимых аминокислот. Поэтому, для обеспечения необходимого уровня анаболических процессов данная группа детей нуждается в постоянном «подвозе» всех необходимых компонентов, и в первую очередь таких незаменимых факторов питания, как незаменимые аминокислоты.

Литература:

1. Образцов Ю.А., Ларионов С.Н. Пропедевтическая ортодонтия. –СПб: Спец.Лит. – 2007. – С.22-24.
2. Аверьянова С.В. Алгоритмы пренатальной профилактики зубочелюстных аномалий у детей, проживающих в регионе с неблагоприятными экологическими факторами //Ортодонтия. -2008. -№3. –С.3-5.
3. Шейбак И.Н. Особенности метаболизма свободных аминокислот у плода и новорожденных //Журнал ГГМУ . -2003. -№2. –С.14-18.

Методики расчета телерентгенограммы в боковой проекции при планировании ортодонтического лечения.

Шомухамедова Ф.А., Юлдашева Н.А., Акбаров К.С.

Ташкентский Государственный стоматологический институт

Цефалометрический анализ является важным диагностическим инструментом в ортодонтии. Существует более 120 различных методик анализа телерентгенограмм в боковой проекции, из которых ортодонт необходимо выбрать подходящий, исходя из поставленных целей ортодонтической коррекции.

Целью исследования является выбор наиболее информативных методов анализа телерентгенограмм в боковой проекции в зависимости от тактики ортодонтического лечения.

Материалы и методы: В Ташкентском государственном стоматологическом институте (ТГСИ) на кафедре ортодонтии и зубного протезирования нами было проведено стоматологическое обследование 30 пациентов в возрасте 14-18 лет. Нами был проведен анализ 30 телерентгенограмм (ТРГ) в боковой проекции по четырем наиболее распространенным методикам: Jarabak, Slavicek, Arnett и Sato.

Результаты исследования: в результате исследования ТРГ и их анализа были прослежены следующие особенности: анализ Jarabak использовался для определения направления роста и развития ЧЛЮ в горизонтальном и вертикальном направлении у растущих пациентов. Основой анализа Slavicek является возможность математического расчета и прогноза наиболее оптимальной высоты нижней трети лица и определение выраженности кривой